

**Coexistindo
com nossos vizinhos
silvestres:**

Serpentes

Jiboia

Você sabe o que é
coexistência?

"Coexistir" significa "existir junto", sem que haja dano ou prejuízo para o outro: tanto para nós, serpentes, quanto para vocês, humanos.

Por termos "cara de mau", acabamos deixando a maioria das pessoas com medo. Porém, nem todas nós oferecemos risco, e somos importantes na natureza.

Por nossa fama acabamos causando medo e muitas vezes somos mortas. Mas queremos mostrar que é possível coexistir conosco!

Para mais informações,
acesse o QR Code acima

Vizinhos Silvestres
LEMaC-ESALQ/USP

Serpentes

🐍 Comemos de tudo

Comemos de tudo, desde pequenos mamíferos, insetos, peixes, aranhas, lesmas, lagartos, anfíbios e até mesmo outras cobras.

🐍 Equilibramos o ecossistema

Por conta dessa grande variedade de presas que comemos, somos fundamentais para controlar a população de outros animais, como ratos, lesmas, sapos, dentre outros.

🐍 Não somos más

Nós não temos intenção de machucar ninguém, queremos apenas fugir. Causamos acidentes apenas se estivermos encurraladas.

No Brasil, 85% das serpentes não oferecem risco aos seres humanos

Cobra-d'água

Foto: Caio da S. Nunes

Caninana

Foto: Antonio Bordignon

Jararaca

Foto: Renato Augusto Martins

O veneno das serpentes pode ser usado para produção de medicamentos. Por exemplo, o captopril, usado para controle de pressão arterial, foi feito a partir do veneno da jararaca.

Somente dois grupos de serpentes são de interesse médico no Brasil

Grupo das víboras, como jararacas e cascavéis

Grupo das corais-verdadeiras

Coloração de coral-verdadeira

Coloração de cascavel

Coloração de jararaca

Orientações em caso de picada

- Apenas lave o local com água e sabão, deite a pessoa com o membro elevado (se possível), retire peças de roupa que possam dificultar a circulação de sangue e se dirija ao hospital mais próximo que tem soro antiofídico.

- Não faça torniquete ou garrote, não corte o local para chupar o veneno, não dê nenhuma substância ou medicamento para a pessoa picada.

Outras orientações:

- Use botas de cano alto e/ou perneira em locais que possam ter serpentes.
- Se necessário, chame o corpo de bombeiros ou polícia ambiental para remover o animal da sua residência.
- Não se aproxime, não tente capturá-la, não faça mal, não mate ou atropеле.

- Não deixe entulho se acumular, pois isso pode atrair ratos que são presas para as serpentes.

Encontrei uma serpente, o que fazer?

Mantenha
distância

Dentro de
edificações?

Fora de
edificações?

Sim

Em sua
propriedade
ou local de
trabalho?

Não

Chame o Corpo de Bombeiros (193),
Polícia Ambiental (153) ou o órgão
ambiental responsável na sua região

Deixe a serpente
seguir seu
caminho ou
desvie dela

Realização

Apoio

SUPERINTENDÊNCIA DE
GESTÃO AMBIENTAL

ESALQ

PUSP-LQ

Prefeitura do Campus USP "Luiz de Queiroz"

